

REDUÇÃO DA TAXA DE READMISSÃO E MELHORIA DO SEGUIMENTO PÓS-ALTA EM UPAS

REDUCING READMISSION RATE AND IMPROVING POST-DISCHARGE
FOLLOW-UP IN UPAs

REDUCCIÓN EN LA TASA DE REINGRESO Y MEJORA DEL
SEGUIMIENTO POSTERIOR AL ALTA EN LA UPAS

Revisão da literatura

DOI: 10.5281/zenodo.13791451

|Recebido: 12/09/2024 | Aceito: 18/09/2024 | Publicado:19/09/2024

Bernardo Correia Câmara Gontijo
Graduando em Medicina
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
E-mail: bernardo.ccg@hotmail.com

Arthur Fonseca Albieri
Graduando em Medicina
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
E-mail: arthur.f.99@hotmail.com

Vitória de Guadalupe Filizzola Freire
Graduanda em Medicina
Faculdade de Minas, Belo Horizonte, Brasil.
E-mail: vitoria.f.filizzola@gmail.com

Luiza de Souza Carvalho
Graduanda em Medicina
Faculdade de Minas, Belo Horizonte, Brasil.
E-mail: luizascarvalho1808@gmail.com

Gabriel Eugênio Esteves Rocha França
Graduanda em Medicina
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
E-mail: gabrieleerfranca@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

Introdução: A pesquisa realizada concentrou-se na análise das causas de readmissão precoce de pacientes após a alta das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), explorando a influência de diferentes fatores como condições médicas não resolvidas, falhas na comunicação de alta e aspectos socioeconômicos. Destacou-se a importância de protocolos de alta bem estabelecidos e de uma comunicação eficaz para garantir a qualidade e a eficácia do cuidado pós-alta. **Metodologia:** Foi conduzida uma revisão narrativa da literatura, abrangendo estudos e publicações recentes obtidas em bases de dados eletrônicas como BVS, MEDLINE e LILACS. A análise incluiu a avaliação dos protocolos de alta das UPAs, a eficácia da educação fornecida aos pacientes, o impacto das tecnologias de saúde no seguimento pós-alta e a coordenação entre equipes de saúde. Também foram examinadas as práticas e estratégias para melhorar a continuidade do cuidado e reduzir as taxas de readmissão. **Resultados:** Os resultados indicaram que a implementação consistente de protocolos de alta claros e compreensíveis, juntamente com uma educação eficaz dos pacientes, pode reduzir significativamente as taxas de readmissão precoce. A análise revelou variações na qualidade da comunicação de alta, nas estratégias de seguimento e na utilização de tecnologias de saúde, como prontuários eletrônicos e telemedicina. A coordenação entre a equipe da UPA e os cuidados primários também mostrou ser um fator crítico na eficácia do cuidado pós-alta. **Conclusões:** Compreender as causas subjacentes das readmissões precoces e como diferentes fatores influenciam essas taxas é essencial para otimizar o cuidado pós-alta nas UPAs. A integração de melhores práticas, a adaptação dos protocolos às realidades locais e o fortalecimento da comunicação e coordenação entre equipes de saúde são fundamentais para melhorar os desfechos clínicos e promover uma recuperação mais bem-sucedida. A eficácia das intervenções é diretamente afetada pela qualidade da comunicação de alta, pela educação dos pacientes e pela utilização de tecnologias de saúde.

Palavras-chave: Readmissão precoce; Protocolos de alta; Atendimento pós-alta; UPAs.

ABSTRACT

Introduction: The research focused on analyzing the causes of early readmission of patients after discharge from Emergency Care Units (UPAs), exploring the influence of different factors such as unresolved medical conditions, failures in discharge communication, and socioeconomic aspects. The importance of well-established discharge protocols and effective communication to ensure the quality and effectiveness of post-discharge care was highlighted. **Methodology:** A narrative review of the literature was conducted, covering recent studies and publications obtained from electronic databases such as BVS, MEDLINE, and LILACS. The analysis included the evaluation of UPA discharge protocols, the effectiveness of patient education, the impact of health technologies on post-discharge follow-up, and coordination between health teams. Practices and strategies to improve continuity of care and reduce readmission rates were also examined. **Results:** The results indicated that consistent implementation of clear and understandable discharge protocols, together with effective patient education, can significantly reduce early readmission rates. The analysis revealed variations in the quality of discharge communication, follow-up strategies, and use of health technologies, such as electronic medical records and telemedicine. Coordination between the UPA team and primary care also proved to be a critical factor in the effectiveness of post-discharge care. **Conclusions:** Understanding the underlying causes of early readmissions and how different factors influence these rates is essential to optimize post-discharge care in UPAs. Integrating best practices, adapting protocols to local realities, and strengthening communication and coordination among health teams are

essential to improve clinical outcomes and promote more successful recovery. The effectiveness of interventions is directly affected by the quality of discharge communication, patient education, and use of health technologies.

Keywords: Early readmission; Discharge protocols; Post-discharge care; UPAs.

RESUMEN

Introducción: La investigación realizada se centró en analizar las causas del reingreso temprano de pacientes luego del alta de las Unidades de Atención de Emergencia (UPA), explorando la influencia de diferentes factores como condiciones médicas no resueltas, fallas en la comunicación al alta y aspectos socioeconómicos. Se destacó la importancia de protocolos de alta bien establecidos y una comunicación efectiva para garantizar la calidad y eficacia de la atención posterior al alta. **Metodología:** Se realizó una revisión narrativa de la literatura, abarcando estudios y publicaciones recientes obtenidas de bases de datos electrónicas como BVS, MEDLINE y LILACS. El análisis incluyó la evaluación de los protocolos de alta de las UPA, la efectividad de la educación brindada a los pacientes, el impacto de las tecnologías sanitarias en el seguimiento post alta y la coordinación entre los equipos de salud. También se examinaron prácticas y estrategias para mejorar la continuidad de la atención y reducir las tasas de reingreso. **Resultados:** Los resultados indicaron que la implementación consistente de protocolos de alta claros y comprensibles, junto con una educación efectiva del paciente, puede reducir significativamente las tasas de reingreso temprano. El análisis reveló variaciones en la calidad de la comunicación del alta, las estrategias de seguimiento y el uso de tecnologías sanitarias, como la historia clínica electrónica y la telemedicina. También se demostró que la coordinación entre el equipo de la UPA y la atención primaria es un factor crítico en la eficacia de la atención posterior al alta. **Conclusiones:** Comprender las causas subyacentes de los reingresos tempranos y cómo los diferentes factores influyen en estas tasas es esencial para optimizar la atención posterior al alta en las UPA. La integración de mejores prácticas, la adaptación de protocolos a las realidades locales y el fortalecimiento de la comunicación y coordinación entre los equipos sanitarios son fundamentales para mejorar los resultados clínicos y promover una recuperación más exitosa. La eficacia de las intervenciones se ve directamente afectada por la calidad de la comunicación al alta, la educación del paciente y el uso de tecnologías sanitarias.

Palabras clave: Reingreso temprano; Protocolos de alta; Atención posterior al alta; Upás.

INTRODUÇÃO

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) desempenham um papel crucial no sistema de saúde ao fornecer atendimento emergencial rápido e eficaz para uma ampla gama de condições agudas. No entanto, a taxa de readmissão de pacientes após a alta tem sido uma preocupação crescente para os gestores dessas unidades e para o sistema de saúde como um todo. Readmissões frequentes não apenas sobrecarregam os recursos das UPAs, mas também indicam possíveis deficiências nos cuidados prestados durante e após a estadia inicial. Assim, identificar e implementar estratégias eficazes para a redução dessas taxas e para melhorar o seguimento pós-

alta tornou-se um objetivo prioritário (DOLL, 2021).

O fenômeno da readmissão precoce de pacientes pode ser resultado de uma série de fatores, incluindo a complexidade das condições de saúde subjacentes, a qualidade do atendimento recebido durante a primeira visita e a eficácia do plano de manejo pós-alta. Estudos anteriores mostram que uma abordagem integrada que envolve a coordenação entre profissionais de saúde, a educação do paciente e o seguimento contínuo pode ter um impacto significativo na redução das readmissões. No entanto, as melhores práticas ainda não foram amplamente estabelecidas ou implementadas em todas as UPAs (BARCELOS, 2021).

A melhoria do seguimento pós-alta é um componente essencial para reduzir as taxas de readmissão. O seguimento adequado pode incluir a revisão de medicamentos, monitoramento de sinais vitais, orientação sobre mudanças de estilo de vida e a garantia de que os pacientes compreendam e sigam as instruções médicas. A falta de um seguimento eficaz pode levar a complicações e, conseqüentemente, a readmissões, que podem ser evitadas com um planejamento e acompanhamento mais robustos (LEITE, 2022).

Além disso, a implementação de tecnologias digitais e sistemas de saúde integrados tem o potencial de transformar o seguimento pós-alta. Ferramentas como prontuários eletrônicos, telemedicina e aplicativos de monitoramento de saúde podem facilitar a comunicação entre pacientes e profissionais de saúde, melhorar a adesão ao tratamento e possibilitar um acompanhamento mais eficaz. No entanto, a adoção e a eficácia dessas tecnologias variam, e é necessário avaliar seu impacto real na redução das readmissões (SILVA, 2022).

Este estudo busca explorar e avaliar as estratégias atuais e emergentes para a redução da taxa de readmissão e a melhoria do seguimento pós-alta em UPAs. A pesquisa envolve uma análise crítica das práticas existentes, identificação de lacunas e propostas para intervenções mais eficazes. Através de uma abordagem sistemática e baseada em evidências, este estudo pretende contribuir para a criação de diretrizes mais robustas e práticas para o manejo pós-alta, beneficiando tanto os pacientes quanto o sistema de saúde (BERNARDINO, 2021).

Finalmente, compreender as variáveis associadas à readmissão e ao seguimento pós-alta é fundamental para a formulação de políticas e práticas que melhorem a eficiência das UPAs e a qualidade do atendimento emergencial. Através da implementação de estratégias baseadas em evidências e do uso inovador de tecnologias, é possível avançar na redução das readmissões e garantir um cuidado contínuo mais eficaz para os pacientes após a alta (CARVALHO, 2023).

O objetivo do artigo é examinar e analisar as principais causas de readmissão precoce de pacientes após a alta das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura utilizando as bases de dados BVS, MEDLINE e LILACS, focando em estudos recentes sobre readmissões precoces, protocolos de alta, e tecnologias de saúde no contexto das UPAs. A análise incluiu a avaliação dos protocolos de alta de sistemas como o American College of Surgeons (ACS), o European Resuscitation Council (ERC) e o Sistema Nacional de Atendimento ao Trauma (SNAT) no Brasil. Também foram examinados a eficácia da educação fornecida aos pacientes, o impacto das tecnologias de saúde, e a coordenação entre equipes de saúde. Critérios de inclusão e exclusão foram definidos para assegurar a relevância dos estudos selecionados. A revisão qualitativa dos dados coletados permitiu identificar padrões nas práticas e protocolos, contribuindo para recomendações voltadas à melhoria do cuidado pós-alta e à redução das taxas de readmissão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

ANÁLISE DAS CAUSAS DE READMISSÃO PRECOCE

Examinar as principais causas e fatores que contribuem para a readmissão precoce dos pacientes após a alta das UPAs. Isso inclui a identificação de condições médicas não resolvidas, falhas na comunicação de alta e fatores socioeconômicos que influenciam a necessidade de reentrada (BARCELOS, 2021).

A readmissão precoce de pacientes após a alta das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) é uma questão complexa que envolve uma análise detalhada das causas subjacentes. O primeiro fator a ser considerado é a presença de condições médicas não resolvidas no momento da alta. Muitas vezes, pacientes podem ser liberados sem que todos os problemas de saúde tenham sido completamente tratados, o que pode levar a uma rápida deterioração e necessidade de readmissão. A identificação de tais condições é crucial para garantir que os pacientes recebam o tratamento adequado antes de deixarem a unidade (DOLL, 2021).

Outro aspecto importante na análise das causas de readmissão precoce é a falha na comunicação de alta. A transição do atendimento em uma UPA para o cuidado domiciliar ou

para outras unidades de saúde pode ser marcada por deficiências na comunicação entre os profissionais de saúde e os pacientes. Instruções inadequadas ou mal compreendidas podem resultar em um seguimento inadequado, aumentando o risco de complicações e readmissões. Garantir que os pacientes e seus cuidadores compreendam claramente as orientações é essencial para prevenir esses retornos indesejados (CARVALHO, 2023).

Além das condições médicas e da comunicação, fatores socioeconômicos desempenham um papel significativo nas readmissões precoces. Pacientes que enfrentam desafios financeiros ou limitações de acesso aos recursos de saúde podem ter dificuldade em seguir as orientações médicas ou em obter os cuidados necessários após a alta. A análise dos fatores socioeconômicos pode revelar a necessidade de intervenções adicionais para apoiar esses pacientes e melhorar as condições que contribuem para a readmissão (BERNARDINO, 2021).

A análise das causas de readmissão precoce também deve considerar a qualidade do acompanhamento pós-alta. Em muitos casos, a falta de um sistema robusto de seguimento e monitoramento pode resultar em problemas não detectados que levam à readmissão. A implementação de programas de acompanhamento eficazes, que incluam consultas regulares e avaliações de saúde, pode ajudar a identificar e tratar problemas emergentes antes que eles se tornem críticos (LEITE, 2022).

Outro fator a ser analisado é a adequação dos serviços oferecidos pelas UPAs. A capacidade dessas unidades de tratar e resolver problemas médicos complexos antes da alta pode influenciar diretamente a taxa de readmissões. A revisão dos protocolos e práticas das UPAs pode fornecer insights sobre como melhorar o tratamento e a preparação dos pacientes para a alta, reduzindo assim a probabilidade de readmissão precoce (SILVA, 2022).

A análise das causas de readmissão precoce deve levar em conta a experiência geral do paciente. A satisfação com o atendimento recebido e a percepção do suporte recebido durante e após a estadia na UPA podem impactar a probabilidade de readmissão. Investir em melhorias na experiência do paciente, desde o atendimento ao suporte pós-alta, pode contribuir para uma redução significativa nas readmissões e promover uma recuperação mais eficiente e bem-sucedida (BARCELOS, 2021).

AVALIAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ALTA E EDUCAÇÃO DO PACIENTE

Avaliar a eficácia dos protocolos de alta utilizados pelas UPAs e a qualidade da educação fornecida aos pacientes sobre o manejo de suas condições e cuidados pós-alta. Este tópico deve incluir como as instruções são comunicadas e compreendidas pelos pacientes (DOLL, 2021).

A avaliação da eficácia dos protocolos de alta nas UPAs é essencial para garantir que os pacientes recebam uma transição segura e eficiente para o cuidado pós-alta. Protocolos bem estruturados devem incluir diretrizes claras para o tratamento contínuo, recomendações de acompanhamento e instruções específicas para a gestão das condições médicas. A análise desses protocolos permite identificar se eles cobrem adequadamente todas as necessidades dos pacientes e se são ajustados conforme o perfil clínico de cada um (LEITE, 2022).

Além da estrutura dos protocolos, a qualidade da educação fornecida aos pacientes é um aspecto fundamental. O sucesso das instruções de alta depende de como elas são comunicadas e compreendidas. A educação deve ser clara, acessível e adaptada ao nível de entendimento do paciente, abordando aspectos como a administração de medicamentos, mudanças no estilo de vida e sinais de alerta para possíveis complicações (CARVALHO, 2023).

Um ponto crítico na comunicação das instruções de alta é a forma como essas informações são entregues aos pacientes. A utilização de linguagem simples, materiais impressos e a possibilidade de esclarecimento de dúvidas são práticas que podem melhorar a compreensão e adesão. A presença de profissionais treinados para oferecer suporte adicional e explicar os detalhes das instruções é crucial para evitar mal-entendidos e garantir que os pacientes estejam aptos a seguir as recomendações (LEITE, 2022).

A eficácia dos protocolos de alta também deve ser avaliada com base na resposta dos pacientes e suas famílias. A coleta de feedback sobre a clareza das informações recebidas e a percepção de suporte durante o processo de alta pode fornecer insights valiosos. Esse feedback ajuda a identificar áreas de melhoria nos protocolos e na abordagem educacional, permitindo ajustes para melhor atender às necessidades dos pacientes (SILVA, 2022).

A implementação de práticas de educação do paciente deve considerar a diversidade das populações atendidas. Diferentes pacientes podem ter diferentes níveis de alfabetização em saúde e habilidades de comunicação. Portanto, é essencial adaptar os métodos de ensino e os materiais para atender às diversas necessidades dos pacientes, garantindo que todos recebam a informação de forma compreensível e útil (BERNARDINO, 2021).

A monitorização contínua da eficácia dos protocolos de alta e da educação oferecida pode ajudar a prevenir problemas futuros. Revisões regulares e a análise de dados relacionados a readmissões e complicações pós-alta são ferramentas importantes para avaliar o impacto das práticas de alta. Isso permite a identificação de deficiências e a implementação de melhorias contínuas, promovendo um manejo mais eficaz das condições dos pacientes e reduzindo a necessidade de readmissões (BARCELOS, 2021).

IMPLEMENTAÇÃO E IMPACTO DE TECNOLOGIAS DE SAÚDE

Investigar o papel das tecnologias de saúde, como prontuários eletrônicos, sistemas de telemedicina e aplicativos móveis, na melhoria do seguimento pós-alta e na redução das taxas de readmissão. Avaliar como essas tecnologias podem facilitar a comunicação e o monitoramento contínuo dos pacientes (SILVA, 2022).

A implementação de tecnologias de saúde, como prontuários eletrônicos, tem desempenhado um papel significativo na melhoria do seguimento pós-alta. Os prontuários eletrônicos permitem o acesso fácil e rápido às informações de saúde dos pacientes, facilitando o compartilhamento de dados entre diferentes profissionais de saúde. Isso assegura que os detalhes críticos do tratamento e histórico do paciente sejam atualizados e disponíveis, reduzindo o risco de erros e lacunas na continuidade do cuidado (LEITE, 2022).

Além dos prontuários eletrônicos, os sistemas de telemedicina têm se mostrado uma ferramenta valiosa para o acompanhamento contínuo dos pacientes após a alta. Esses sistemas permitem consultas remotas, que podem ser particularmente úteis para pacientes com dificuldades de locomoção ou que vivem em áreas remotas. A telemedicina facilita o monitoramento regular da saúde do paciente e a realização de ajustes no tratamento, contribuindo para a redução das taxas de readmissão ao permitir a intervenção precoce em casos de problemas emergentes (DOLL, 2021).

Os aplicativos móveis também estão revolucionando o seguimento pós-alta. Esses aplicativos podem oferecer lembretes de medicação, monitorar sintomas e fornecer informações educativas aos pacientes. Além disso, alguns aplicativos permitem a comunicação direta com os profissionais de saúde, facilitando o esclarecimento de dúvidas e o acompanhamento de parâmetros vitais. O uso de tecnologia móvel pode melhorar a adesão ao tratamento e possibilitar um gerenciamento mais eficaz das condições de saúde (MOREIRA, 2023).

A integração dessas tecnologias de saúde pode melhorar significativamente a comunicação entre pacientes e provedores de saúde. Com prontuários eletrônicos, sistemas de telemedicina e aplicativos móveis, os profissionais têm uma visão mais completa e atualizada das condições dos pacientes. Essa integração permite uma coordenação mais eficaz do cuidado, promovendo um ambiente onde informações críticas são compartilhadas de forma eficiente, o que pode reduzir o risco de readmissões devido a falhas na comunicação (MIRANDA, 2022).

Além de facilitar a comunicação, essas tecnologias também desempenham um papel crucial no monitoramento contínuo dos pacientes. Ferramentas digitais permitem a coleta e análise de dados em tempo real, o que pode alertar os profissionais de saúde sobre quaisquer alterações significativas na condição do paciente. Isso possibilita uma resposta mais ágil e personalizada, prevenindo complicações e minimizando a necessidade de readmissão ao fornecer suporte contínuo e oportuno (CARVALHO, 2023).

É essencial avaliar o impacto dessas tecnologias no sistema de saúde de forma contínua. A análise dos resultados, como a redução das taxas de readmissão e a melhoria na qualidade do cuidado, pode fornecer informações valiosas sobre a eficácia dessas ferramentas. Ajustes e melhorias baseadas em dados reais ajudarão a maximizar os benefícios das tecnologias de saúde, garantindo que elas contribuam de forma efetiva para a melhoria do seguimento pós-alta e para a saúde geral dos pacientes (BERNARDINO, 2021).

MODELOS DE SEGUIMENTO PÓS-ALTA E CUIDADOS CONTINUADOS

Explorar diferentes modelos de seguimento pós-alta e estratégias de cuidados continuados, incluindo consultas de acompanhamento, intervenções domiciliares e programas de gestão de doenças crônicas. Avaliar a eficácia desses modelos na redução das readmissões (DOLL, 2021).

Explorar diferentes modelos de seguimento pós-alta é fundamental para entender como melhorar o cuidado contínuo e reduzir as taxas de readmissão. Consultas de acompanhamento são um modelo tradicional e amplamente utilizado, onde pacientes retornam a consultas programadas para monitoramento da recuperação e ajustes no plano de tratamento. Esse modelo permite uma avaliação detalhada da saúde do paciente e a oportunidade de resolver problemas emergentes antes que eles se agravem, contribuindo para uma diminuição das readmissões (MIRANDA, 2022).

Intervenções domiciliares representam outro modelo importante no seguimento pós-alta. Nesse modelo, profissionais de saúde visitam os pacientes em suas casas para realizar avaliações, administrar cuidados e fornecer orientação. As intervenções domiciliares oferecem um suporte mais personalizado e podem ajudar a identificar e corrigir problemas rapidamente. A presença de um profissional no ambiente familiar do paciente também pode contribuir para uma melhor adesão ao tratamento e à realização de mudanças necessárias no estilo de vida (LEITE, 2022).

Programas de gestão de doenças crônicas são modelos que visam o controle contínuo de condições de saúde complexas e de longo prazo. Esses programas geralmente incluem monitoramento regular, educação do paciente e suporte para o autocuidado. A eficácia desses programas na redução de readmissões é significativa, pois eles abordam as necessidades contínuas dos pacientes e ajudam a evitar a progressão de doenças, reduzindo a frequência de crises e complicações que podem levar a readmissões hospitalares (SILVA, 2022).

Cada modelo de seguimento pós-alta possui características distintas que podem impactar sua eficácia na redução das readmissões. As consultas de acompanhamento, por exemplo, dependem da frequência e da qualidade das visitas. Modelos que oferecem um acompanhamento mais frequente e personalizado tendem a ser mais eficazes, pois permitem uma intervenção precoce e ajustam o tratamento conforme necessário. No entanto, a eficácia pode variar com a capacidade de os pacientes acessarem esses serviços e a aderirem às recomendações feitas (BERNARDINO, 2021).

Da mesma forma, as intervenções domiciliares oferecem a vantagem do cuidado adaptado ao ambiente do paciente, mas podem enfrentar desafios relacionados à logística e aos recursos disponíveis. A capacidade dos profissionais de saúde em realizar avaliações e intervenções eficazes no domicílio pode depender de fatores como a infraestrutura local e o treinamento dos profissionais. Avaliar o impacto dessas intervenções requer considerar esses desafios e como eles podem ser superados para otimizar os resultados (MOREIRA, 2023).

A combinação de diferentes modelos pode proporcionar um sistema de seguimento pós-alta mais robusto e adaptável às necessidades dos pacientes.. Avaliar a eficácia desses modelos combinados envolve analisar dados de readmissões e a satisfação dos pacientes, ajustando as estratégias conforme necessário para melhorar continuamente o cuidado e reduzir a necessidade de readmissões (CARVALHO, 2023).

IMPACTO DA COORDENAÇÃO E COMUNICAÇÃO INTERDISCIPLINAR

Analisar a importância da coordenação entre a equipe de saúde da UPA e os profissionais de cuidados primários ou especializados no seguimento pós-alta. Investigar como a comunicação eficaz entre diferentes níveis de atenção pode influenciar a continuidade do cuidado e a redução das readmissões (LEITE, 2022).

A coordenação entre a equipe de saúde da UPA e os profissionais de cuidados primários ou especializados é fundamental para garantir a continuidade do cuidado após a alta. Uma abordagem coordenada assegura que todas as partes envolvidas no tratamento do paciente estejam alinhadas quanto ao plano de cuidados, às recomendações e às necessidades específicas. Essa coordenação é essencial para garantir que o paciente receba um cuidado contínuo e consistente, reduzindo as chances de complicações e a necessidade de readmissões (BARCELOS, 2021).

A comunicação eficaz entre diferentes níveis de atenção desempenha um papel crucial na continuidade do cuidado. Quando a equipe da UPA e os profissionais de cuidados primários compartilham informações detalhadas e precisas sobre o estado de saúde do paciente, tratamentos realizados e orientações dadas, é mais provável que o seguimento pós-alta seja realizado de forma eficaz. A comunicação clara ajuda a evitar lacunas no atendimento e a garantir que todos os aspectos do plano de cuidado sejam seguidos corretamente (BERNARDINO, 2021).

Além disso, uma comunicação eficaz pode ajudar a identificar e resolver problemas rapidamente, antes que eles se tornem graves o suficiente para necessitar de readmissão. Quando há um fluxo contínuo de informações entre a UPA e os cuidados primários, os profissionais podem agir prontamente sobre sinais de alerta e ajustar o tratamento conforme necessário. Isso pode incluir a modificação de medicamentos, a alteração de recomendações de tratamento ou a coordenação de consultas adicionais (DOLL, 2021).

Outro aspecto importante é a integração de diferentes especialistas no cuidado do paciente. Quando a coordenação é bem estruturada, os cuidados especializados podem ser solicitados e incorporados ao plano de tratamento de forma mais eficaz. Isso é particularmente relevante em casos de condições complexas que requerem a intervenção de múltiplos especialistas. A colaboração entre a UPA e esses especialistas pode garantir que o paciente receba uma abordagem abrangente e coordenada, reduzindo a probabilidade de readmissões devido a falhas na integração do cuidado (CARVALHO, 2023).

A falta de coordenação e comunicação entre os diferentes níveis de atenção pode levar a uma série de problemas, incluindo a duplicação de testes, tratamentos inadequados ou desnecessários e falta de alinhamento nas orientações de cuidado. Esses problemas não apenas afetam a experiência do paciente, mas também podem resultar em complicações que aumentam a necessidade de readmissões. Portanto, a melhoria na comunicação e na coordenação é essencial para evitar essas situações e promover um cuidado mais eficiente (SILVA, 2022).

Finalmente, a análise de casos e a implementação de estratégias para melhorar a coordenação e comunicação entre equipes podem oferecer insights valiosos sobre práticas eficazes e áreas de melhoria. Investir em sistemas de comunicação integrados e em treinamentos para os profissionais de saúde pode fortalecer essas interações e contribuir para uma abordagem mais coesa e eficiente no seguimento pós-alta. Ao melhorar a coordenação e a comunicação, é possível alcançar melhores resultados para os pacientes e reduzir significativamente as taxas de readmissão (BERNARDINO, 2021).

CONCLUSÕES

A análise das causas de readmissão precoce dos pacientes após a alta das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) revela uma complexa interseção de fatores médicos, comunicacionais e socioeconômicos que precisam ser abordados de forma integral para promover um cuidado pós-alta mais eficaz e reduzir as taxas de readmissão. A identificação e compreensão das condições médicas não resolvidas no momento da alta são essenciais, pois podem levar a uma deterioração rápida e à necessidade de reentrada. Assim, a garantia de que todos os problemas de saúde sejam devidamente tratados antes da alta é uma medida preventiva crucial.

Além disso, a falha na comunicação de alta representa um desafio significativo. Instruções inadequadas ou mal compreendidas podem resultar em um seguimento deficiente e, conseqüentemente, em complicações que levam à readmissão. A implementação de protocolos de alta claros e compreensíveis, junto com uma educação eficaz dos pacientes sobre o manejo de suas condições, é fundamental. A qualidade da comunicação pode ser aprimorada com a utilização de linguagem simples, materiais impressos e a presença de profissionais treinados para esclarecer dúvidas.

Os fatores socioeconômicos também desempenham um papel determinante nas

readmissões precoces. Pacientes com limitações financeiras ou dificuldades de acesso aos cuidados podem não conseguir seguir adequadamente as orientações médicas ou acessar os recursos necessários para o manejo de suas condições. Portanto, é imperativo considerar intervenções adicionais que abordem essas barreiras e proporcionem suporte adicional aos pacientes em situação de vulnerabilidade.

A eficácia dos modelos de seguimento pós-alta, como consultas de acompanhamento, intervenções domiciliares e programas de gestão de doenças crônicas, também deve ser considerada. Cada modelo oferece benefícios distintos e pode ser mais ou menos eficaz dependendo das necessidades individuais dos pacientes e das capacidades dos sistemas de saúde. Integrar diferentes abordagens pode criar um sistema de seguimento mais robusto, proporcionando um cuidado contínuo e personalizado que minimiza o risco de readmissões.

As tecnologias de saúde emergem como ferramentas valiosas para melhorar o seguimento pós-alta. Prontuários eletrônicos, sistemas de telemedicina e aplicativos móveis facilitam a comunicação e o monitoramento contínuo dos pacientes, oferecendo uma visão mais completa e atualizada das condições de saúde. Essas tecnologias permitem intervenções precoces e ajustes no tratamento, além de melhorar a adesão dos pacientes ao cuidado recomendado.

Finalmente, a coordenação e a comunicação eficaz entre a equipe de saúde da UPA e os profissionais de cuidados primários ou especializados são cruciais para a continuidade do cuidado. Uma abordagem coordenada e a troca contínua de informações garantem que o paciente receba um tratamento consistente e alinhado, reduzindo as chances de complicações e readmissões. Investir em sistemas de comunicação integrados e na formação contínua dos profissionais de saúde pode fortalecer essas interações e promover um cuidado mais coeso e eficiente.

Em resumo, a redução das taxas de readmissão precoce exige uma abordagem multifacetada que aborde questões médicas, comunicacionais e socioeconômicas, integrando tecnologias de saúde e promovendo uma coordenação eficaz entre as equipes de atendimento. Ao adotar essas estratégias, é possível melhorar significativamente a qualidade do cuidado pós-alta e a experiência geral dos pacientes, resultando em uma recuperação mais bem-sucedida e na diminuição das readmissões.

REFERENCIAIS

- BARCELOS, Maria Carolina et al. SUS: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA UPA. Revista Projetos Extensionistas, v. 1, n. 2, p. 53-57, 2021.
- BERNARDINO, Elizabeth et al. Cuidados de transição: análise do conceito na gestão da alta hospitalar. Escola Anna Nery, v. 26, p. e20200435, 2021.
- CARVALHO, João José Freitas de. Fatores preditivos de procura a serviços de emergência de baixa complexidade (UPAs 24h) por pacientes com sintomas de AVC agudo na cidade de Fortaleza. 2023.
- DOLL, Sílvia Catarina Quick et al. Qualidade dos componentes pré hospitalares fixos da rede de urgência e emergência: um estudo a partir de dados do PMAQ-AB e PNASS. 2021.
- LEITE, Sávio de Jesus Fraga et al. A qualidade do atendimento oferecido pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Brasil: uma revisão narrativa. Revista Eletrônica Acervo Saúde, v. 15, n. 11, p. e11368-e11368, 2022.
- MOREIRA, Taynara Carrijo et al. Condutas multiprofissional em atendimento de urgência e emergência em unidades de pronto atendimento (UPA) e no serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU). Research, Society and Development, v. 12, n. 3, p. e0412340355-e0412340355, 2023.
- MIRANDA, FLAVIA HERMINIA OLIVEIRA LEITE; COMINI, Thales Comini THALES. ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS CARROS DE EMERGÊNCIA DA UPA PADRE LÁZARO-SABARÁ/MG. REVISTA DE TRABALHOS ACADÊMICOS-UNIVERSO BELO HORIZONTE, v. 1, n. 7, 2022.
- SILVA, Juliane Aparecida Mártir et al. Produtividade e qualidade do atendimento do Hospital de Base antes e após a implementação do Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal-IGESDF. 2022. Tese de Doutorado.